

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

o'quv rejasi alohida makromodullar to'plami sifatida qaraladi Ko'pchilik hollarda quyidagi uch turdagi makromodullar tuzilishi mumkin:

a) gumanitar fanlarni o'z ichiga oladigan;

b) iqtisodiy fanlarni o'z ichiga oladigan;

v) umumta'lim, umumtexnik umumkasbiy va ixtisoslik fanlarni fanlarni o'z ichiga oladigan.

Shunday qilib, modulli o'qitishga utish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

I bosqich: O'quv rejadagi fanlarni makromodullarga ajratish.

II bosqich: O'qitish davri siqilganida, fanlarni o'rganishning eng maqbul ketmaketligini o'rnatish.

III bosqich: Makromodul fanlari o'quv dasturlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlash.

IV bosqich: Fanlarning modullarini shakllantirish.

V bosqich: Modulning o'quv-ko'rgazmali materialini ishlab chiqish

VI bosqich: Modulli o'qitish tamoyillari asosida o'qitish texnologiyasini loyihalash.

VII bosqich: Bir vaqtning o'zida o'rganiladigan fanlarning maqbul sonini e'tiborga olib, mashg'ulotlar jadvalini tuzish.

Ma'lum bir fan doirasida blok-modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash amaliyoti ham keng qo'llanilgan. Ana shu nuqtai nazardan modulli o'qitish boshqa o'qitish tizimlaridan (an'anaviy, muammoli, individuallashtirilgan, jadallashtirilgan, tabaqalashtirilgan, dasturlashgan, konsentrlashtirilgan) qo'yidagi o'ziga xosliklari bilan farqlanadi: o'qitish mazmuni tugallangan mustaqil komplekslarda (informatsion bloklarda) aks etadi. Ta'lim oluvchi uchun o'zlashtirish kerak bo'lgan o'quv mazmunining hajmi va uni o'zlashtirish darajasi didaktik maqsad qilib belgilanadi. Modulli o'qitishga o'tish uchun, eng avvalo, maqsadga erishishni ta'minlaydigan kompleksli didaktik maqsad va modullar yig'indisidan iborat modulli dastur ishlab chiqish kerak bo'ladi. Buning uchun o'qituvchi kursning asosiy ilmiy g'oyalarini ajratib olishi kerak.

Foydaniqlanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. T.: "Bilim". 2011. 79-b
2. G'ofurov A.T. va boshqalar. Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi. O'quv metodik qo'llanma. T.: "Bilim", 2005. 152 b.
3. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma. T. "Bilim" 2004. 160-b.
4. Xakimov D.T. Mobil dunyo. www/hozir.org.2020

UO'K: 2567

TARJIMADA MILLIYLIKNI AKS ETTIRISH ZARURATI, SHARTLARI VA UCHRAB TURADIGAN QIYINCHILIKLAR

<https://zenodo.org/records/14956088>

Tolipova Mohinur Golipjon qizi

Turon Universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Tarjimashunoslikda tarjimaning turlarini ularning mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib ajratish ham amalga oshirib kelinmoqda, unda tarjimaga aloqador xar ikkala tildagi matnlarning shakli emas, balki ularning mazmuni yoki mohiyatiga tayanib tasniflashtiriladi. Mazkur maqolada shu masala xususida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *tarjima, lakuna, so'zma-so'z, obraz, tarjimashunoslik, milliylik, idioma.*

Аннотация. В переводоведении виды перевода различают также по их содержанию и сущности, при этом перевод классифицируется по их содержанию или сущности, а не по форме текстов на обоих языках. В этой статье обсуждается этот вопрос.

Ключевые слова: перевод, лакуна, дословно, образ, переводоведение, национальность, идиома.

Abstract. In translation studies, types of translation are also distinguished according to their content and essence, while translation is classified according to their content or essence, and not according to the form of texts in both languages. This article discusses this issue.

Key words: translation, lacuna, verbatim, image, translation studies, nationality, idiom.

Tillarda tarjima qilib bo'lmaydigan faktlar (realemalar, idiomatik qurilmalar) haqida gapirganda avvalo tillarni milliyligini o'zida mujassam qilib turadigan shunday betakror hodisalar vositalar borki, ularni bir tildan ikkinchi tilga o'girish juda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Unday paytlarda tillarda tasviriylik (obrazlilik, obraznost) va ifodalilik (virazitel'nost') bir xil emasligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, rus tilidagi okroshka, o'zbek tilidagi chuchvara, manti, sandal so'ri, maxsi, to'n, do'ppi, oyisi, dadasi kabi so'zlar, ingliz tilida dozen, mile, football, machine, meter, pound, sterling, pudding, dressing kabi so'zlarni bir tildan ikkinchi tilga o'girishda katta ma'no yiqotishlari kuzatiladi. Ularni 100% miqdorda tarjimada berishning ilojisi va imkoniyati yo'q, Chunki ular bir xalqning hayot tarzi bilan birga boo'lanib, asrlar davomida shakllanib, tilga, iste'molga kirib kelgan so'zlar bo'lib ularni o'girishda nimadir yo'qotilishi tabiiy. Chunki ularning o'zga tillarda 100% mos keladigan muqobili yo'q. Lekin bu degani yana "tarjimoni amalga oshirib bo'lmaydigan bir faoliyat" degan xulosaga bormaslik kerak. Chunki ularni ixcham o'zlariga o'xshash bir so'z bilan berishning iloji bo'lmasa, ularni izoxlar orqali, tushuntirishlar orqali berish mumkin. Shunday qilib ma'lum ma'nolar yio'indisi yoki ma'lum mazmun bir tildan ikkinchi tilga u yoki bu darajada kuchli tarjima amalga oshirildi deb xisoblash mumkin. Lekin shunday til hodisalari ham borki, bir tildan ikkinchisiga o'girib bo'lmaydi, masalan, o'zbekcha "dadamlar keldilar" gapida "lar" qo'shimchasi odatdagi ko'plik ma'nosini emas, "hurmat" ma'nosini anglatib kelyapti. Bu ma'noni rus tiliga, ingliz tiliga tarjima qilib o'tkazishning iloji yo'q, chunki bunday tushuncha u tillarda umuman yo'q, agar bo'lsa ham bunday qo'shimcha orqali berilmaydi. Qiyoslang: His Higness the King, his greatness Bobur, his Majesy the King, his Honour the King, his Greatness Alisher Navoi, Your Honour ingliz tilida Xazrati Navoiy, Navoiy xazratlari, Ulug Shaxanshox, Shaxanshoximiz, Xon xazratlari va boshqalar rus tilida Yego velichestvo, visochestvo va boshqalar.

Shunisi qiziqki, shunday iboralar ham borki, ulrani umuman o'girish haqida gap bo'lishi ham mumkin emasdek ko'rinadi. Masalan,

Onang qoqindiq, keldingmi?

Onang o'rgilsin, qayerlarda yuribsan?

Buving aylansin bormisan o'zi?

Onang girigitton, ketyapsanmi?

Tarjimada, my sweet, sweetheart, sugar, honey, dearest kabilarni qo'llasa bo'ladi, lekin o'zbekcha gapdan anglashilgan yaxlit ma'no to'laligicha o'tmayotganligi bu yerda yaqqol ko'zga ko'rinib turibdi.

Yuqoridagi holatlardan ko'rinib turibdiki, tillarda "lakuna"lar bor ekanki, ular boshqa tildagi tushunchalarni qo'llay olmaydilar shunday holatda "realiyalar"ni bir tildan ikkinchi til

qarzga olishga bo'ladi va shunday qilinadi ham. S.Vlaxov va S.Florinlar fikriga kura, "tarjima qilinishi dargumon bo'lgan hodisagacha yetib borish bilangina ma'lum bir tilning betakror ekanligiga amin bo'lish mumkin" [1].

Tarjimashunoslikda asl nusxa tili va tarjima tilidagi materialning qay shaklda amalga oshirilayotganiga qarab tarjimaning turli turlarini ajratish mumkin. Bu birinchi tasniflashtirishga asos bo'luvchi omildir. Tarjimashunoslikda tarjimaning turlarini ularning mazmuni va moxiyatidan kelib chiqib ajratish ham amalga oshirib kelinmoqda, unda tarjimaga aloqador xar ikkala tildagi matnlarning shakli emas, balki ularning mazmuni yoki moxiyatiga tayanib tasniflashtiriladi. Biz quyida tarjimashunoslik olimlarning tarjima turlariga o'ziga xoslik bilan yondoshib ularni tasnifini berishga urinishlarini ko'rib chiqamiz. Tarjimashunoslikda rus tarjimashunos olimi L.S.Barxudarovning tarjima turlari xaqidagi fikri juda aniq va ravshan deyarli o'ziga savollarni talab qilmaydigan yondoshishdir. L.S.Barxudarov asl nusxa tili va tarjima tili matnining qanday shaklda berilishiga ko'ra tarjimaning to'rt asosiy turini ajratadi:

1. oo'zaki-oo'zaki
2. yozma-yozma
3. oo'zaki-yozma
4. yozma-oo'zaki

U o'zining "Язык и перевод" (M. 1975) asarida yuqoridagi turlarining har biriga alohidan sharx berib, ularning ahamiyati va salmo'ini atroflicha tahlil qilib bergan.

Ushbu tarjima turlari orasida oo'zaki-oo'zaki tarjima 2 turga bo'linadi:

1. oo'zaki-izchil tarjima (consequent-consistant translation)
2. oo'zaki sinxron tarjima (simultaneous-synchronous translation)

Tarjimada faqat til ichki ma'nosini saqlab qolish imkoniyati yo'q, qolgan ma'nolar tarjimada saqlanishi shart. Aks holda tarjimada to'laqonlik ta'minlanmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, tarjimada ma'nolar rang-barangligi mavjud, ya'ni unda tilga xos barcha ma'nolar va mazmunlar kuzatiladi. Hamma gap ham mana shu ma'no turlarini farqlab, bir tildan ikkinchi tilga o'girishdadir. Tarjimon ma'nolar bilan ish ko'rar ekan, ularning qaysi biri manba tilidan tarjima tiliga o'tadi (o'tish darajasi, albatta, tarjimon saviyasiga bo'liq), qaysi birlari esa o'zga tilga o'tmaydi, chunki bunday hodisalarning mavjudligiga asosiy sabab tillardagi betakror xususiyatlarning ham oz bo'lsada borligidir. Demak, asl nusxa tilidan tarjima tiliga biron bir ma'noning o'girilish imkoniyati bo'lmasa, asl nusxa tiliga idiomatik (betakror) til birligi yoki hodisasi bor ekanligidan dalolat beradi, unda tarjimon faqat uch yo'l tutishi mumkin:

- 1) tushuntirish yoki izohli tarjimaga murojat etadi
- 2) tarjimaviy transkripsiyaga murojat qiladi
- 3) tarjimaviy transliteratsiyaga murojat qiladi [2].

Yuqorida sanab o'tilgan ma'nolar ichida til ichki ma'nosini manba tilidan tarjima tiliga o'tkazish amri mahol, chunki bu ma'no manba til uchun muhim ahamiyat kasb etsada, tarjima tiliga ko'chib o'tmaydi. Bunga sabab, tarjima tilida ularning saqlanishiga xojat yo'q. Masalan, This is a book -Bu kitob, bu holatda "a" O'zbek tiliga o'tmayapti, uning o'tmaganligini isbotlash qiyin. Shunday qilib, tarjimon o'z faoliyatida ma'nolar bilan ish kuni qidirib topishi shart, aks holda tarjima xom, sifatsiz chiqishi turgan gap. Hamma gap ham asl nusxa tilidagi barcha ma'nolarni tarjima tiliga o'girishga muvaffaq bo'lishda qoladi.

Avvalo "tarjima" so'zi nimalarni anglatar ekan, shuni aniqlab olaylik. Tarjima tushuncha sifatida quyidagilarni ifodalaydi:

1. Ilmiy - amaliy jarayon
2. Ilmiy - amaliy jarayon natijasi.

masalan: Shekspir asarlari tarjimasi, Dikkens romanining tarjimasi.

3. Tarjima - fan, o'quv predmeti

O'Salomovning fikriga ko'ra "Tarjima" atamasi forscha "tarzabon" so'zidan arabiylashib o'zgargan (tarzabon-fors tilida chiroyli so'zlovchi, notiq, tili burro kishi) degan ma'noni anglatadi. Arabcha ushbu so'z "tarjumon shaklida bo'lib undan", "tarjima" yoki "tarjuma" xosil bilgan (Salomov 1978, 98 bet).

O'zbek tilida u "chevurish", "o'tkazish", "qaytarish", "ao'darish", "o'girish", atamalari orqali ifoda etiladi. Demak, tarjima qilmoq o'zbek tilida quyidagi sinonimlariga ega:

1. O'girmoq
2. Ao'darmoq
3. Chovurmoq
4. Qaytarmoq
5. O'tkazmoq [3].

Yuqoridagi so'zlardan bugungi kunda o'girmoq, ao'darmoq, chovurmoq va O'zbekchalashtirmoq, ruschalashtirmoq kabi so'zlar ko'p qo'llaniladi. Tarjima - biz o'rganayotgan kursimizda nutqning bir turi sifatida tilshunoslik nuqtai nazaridan qarab o'rganiladi, ya'ni tarjima protsessi bu bir tildagi tekstni ikkinchi bir tilga ao'darish-transformatsiya qilish demakdir. Demak, mana shu har xil bajariladigan o'zaro ikki til irtasidagi ishlar, operatsiyalarni tilshunoslik nuqtai nazaridan tarjima protsessi deb aytish mumkin.¹

Shunday qilib, "tarjima"ni o'ziga xos transformatsiyalarning bir turi deb qarash mumkin. Boshqacha qilib aytganda tarjimani tillararo transformatsiyalarga, ya'ni tarjima protsessiga bilgan ilmiy qarashlarning o'rganilishi yoritilishi sanalsa, uning ish kirish ob'ekti bo'lib esa mavjud tarjimalar xizmat qiladi.

Biz yuqorida tarjima bir tildagi tekstni ikkinchi bir tilga transformatsiya qilish (ao'darish), tarjima qilish protsessi deb aytib o'tdik. Tarjima qilinayotganda hamma vaqt ikki tekst bilan ish ko'riladi, shundan biri ikkinchisiga bo'liq bo'lmagan holda yaratilgan bo'lib, manba tekst vazifasini bajaradi, ikkinchisi esa bir qancha operatsiyalar: tillararo transformatsiyalar orqali birinchi tekst asosida yaratilgan. Birinchi tekst original tekst deb atalsa, ikkinchisi tarjima teksti deb yuritiladi. Original tekst yozilgan til, manba til (source language) deb ataladi. Original tekstni ao'darilayotgan til esa tarjima tili deb yuritiladi (target language).

Tarjima fan sifatida izining tahlil metodlarga ega. Bugungi kunda uning taxlil metodlari quyidagicha. L.S.Barxudarov fikriga ko'ra tarjimashunoslik o'zining quyidagi taxlil metodlariga ega:

1. Qiyosiy metod (Chunki istalgan holatda ikki tilni qiyoslash asosida tarjima amalga oshiriladi).
2. Komponentlarga ajratish metodi (componential method semes -semalarga ajratib taxlil qilish metodi).

3. Transformatsion metod (tilda ilk til vositalari, azaliy tiplarni aniqlab, ulardan kelib chiqqan til vositalarini irganib, taxlil qiluvchi metod leksik, grammatik transformatsiyalar).

4. Statistik metod.

5. Oppozitsiya metodi (qarama-qarshi qiyib taxlil qilish metodi (boy-boys came; did not come)).

Ushbu metodlardan tashqari tarjimani amalga oshirish usullari ham mavjud, bular esa tarjimashunoslikning o'ziga xos ish ko'rish usullaridir (metodlaridir).

1. Ma'lumotlarni qisqa va lo'nda qilib yozib olish (kerakli joylarini qisqa qayd etish) va ularga tayanib o'g'irish usuli. (masalan oo'zaki tarjimada).

2. Tarjimada asl nusxa materialini ma'nodor bo'laklarga ajratib o'g'irish usuli. (Barcha tarjima turlarida).

3. Matnni leksik, grammatik transformatsiyalar orqali o'g'irish usuli.

A) oo'zaki transformatsiyalar orqali o'g'irish usuli

B) yozma transformatsiyalar orqali o'g'irish usuli

V) oo'zaki-yozma transformatsiyalar orqali o'g'irish usuli

G) yozma-oo'zaki transformatsiyalar orqali o'g'irish usuli

4. Antonimik vositalar orqali o'g'irish usuli.

5. Sinonimik vositalar orqali o'g'irish usuli.

6. Tarjimaviy transkripsiya orqali o'g'irish usuli.

7. Tarjimaviy transliteratsiya orqali o'g'irish usuli

8. Kal'ka orqali o'g'irish usuli

9. Kompensatsiya orqali o'g'irish usuli

10. Umumlashtirish (generalization) orqali o'g'irish usuli

(I come here every weekend -hafta singida kelaman).

11. Konkretlashtirish orqali o'g'irish usuli

(he said where are you from -U siradi (aytdi emas) Qaerdansiz?)

12. Nutqni ixchamlashtirish (kompensatsiya) orqali [4].

After he had gone there we had some peace - U ketganda sing biz tin oldik.

After his departure we had peace.

Endi ikkinchi bir muxim masala, ya'ni nimaga asoslangan holda tarjima tekstni original tekstiga ekvivalent deb xisoblash mumkin degan masalaga to'xtalib o'tamiz. Masalan, nima asosida biz "Mening akam Londonda o'qiydi" gapini inglizcha "My brother studies in London" gapining tarjimasi deb aytaymiz? Yuqoridagi o'zbekcha gapning tarjimasi deb qarash uchun "My brother studies in London" shu gapdagi ma'lum bir invariant ma'no tarjima gapida saqlangan bo'lishi kerak. Shu ma'noning saqlanish mezonini (ilchovi) original tekstning tarjima tekstga ekvivalentlik (moslik) mezonini aniqlab beradi. Bundan kelib chiqadiki, avvalo tarjima protsessida manba tekstidan tarjima tekstiga nima invariant bo'lib o'tish kerak degan masalani hal qilib olishga to'o'ri keladi. Ma'lumki, tarjima protsessi belgilar sistemasini haqidagi fan semiotikada tan olingan fakt ya'ni, belgining 2 tomonlama xususiyatga ega ekanligiga bevosita bo'liqdir. Har qanday til belgisi ikki tomon yoki ko'lam: 1. Ifoda ko'lami 2. Mazmun ko'lamiga, yoki boshqacha aytganda formaga va ma'noga ega [5].

Ma'lumki, til o'ziga xos belgilar sistemasidir shunga ko'ra til birliklari ham ikki tomonlikka ega, ya'ni ham formaga ham ma'noga ega.

Shunday ekan, tarjima uchun quyidagi qonuniyat hal qiluvchi rolni quyidagi fakt o'ynaydi, ya'ni har xil tillar ifoda plani bilan farqlansada, mazmun plani bilan mos tushadigan birliklarga ega. Masalan, inglizcha "brother" so'zi o'zbek tilida "aka" so'zidan ifoda ko'lami bilan farqlansada, mazmun ko'lami (ma'nosi) bilan farq qilmaydi, unga mos tushadi, ya'ni ular har xil grafikaga (yozuvga va talaffuzga) ega. Shunday qilib, inglizcha "brother" so'zini o'zbek tiliga "aka" so'zi bilan ao'darsak, tarjima protsessi oddiy bir kirinishida amalga oshadi, bunda har ikkala til ma'no (mazmun) kilamida bir biriga mos tushgan, ekvivalent ekanligini ko'ramiz. Ma'lumki, gap kichik bir tekst (nutk bilagi) bilib xisoblanadi, shuning uchun ham tarjima asosan gap miqyosida amalga oshiriladi, bunday holda yuqorida aytib itilganidek har xil til birliklari irtasidagi ma'no kilamidagi mos kelmasliklar yo'qoladi (omonimlar, ko'p ma'noliliklar barham topadi). Demak, mana Shunday kichik bir mikrokontekst bo'lishi shart, aks holda tarjima puxta chiqmaydi. Yana yuqoridagi misolimizga qaytsak, tarjima protsessida biz inglizcha "brother" so'zi O'zbek tilidagi "aka" so'zi, "studies" "o'qiydi" so'zi bilan shunchaki bir almashtiribgina qolmadik, balki uni butun bir O'zbekcha gap (Mening akam Londonda iqiydi) bilan almashtirdik. Bunda har ikki tildagi gaplar mazmun jixatidan bir-biriga mos (ekvivalent) bilib, ifoda (forma jixatidan) bir-biridan farq qiladilar. Yuqoridagi fikrga binoan tarjima tarifini quyidagicha berish mumkin: "Tarjima deb bir tildagi nutq bilagini, mazmun ko'lamini saqlagan (o'zgartirmagan)" holda ikkinchi bir tildagi nutq bo'lagiga aylantirishga aytiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari –T.: O'qituvchi, 1983. -B. 232.
2. Jo'rayev K. Tarjima san'ati – T.: Fan, 1982. -B. 60.
3. Salomov G', A'zamov S. Tarjima asoslari. // o'quv qo'llanma – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1976. – B. 88.
4. G'afurov I. Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish. O'quv qo'llanma. –T.: Mehridaryo, 2008, -B.10.
5. Hecker M. English Literature. Prosveshcheniye. M., 1975

UO'K: 373.5.016:821.512.133.09

BOLALARDA FAOL TINGLASH VA KIRISHIMLILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/14956090>

Haydarova Gulchiroy Bozorboy qizi

Andijon davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. *Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirishda faol tinglash hamda kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirishga doir metodik tavsiyalar berilgan. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini shakllantirish yoshlar kesimiga ajratilib, tadrijiy rivojlantirib borish zarurati asoslangan.*

Kalit so'zlar: *tinglab tushunish, faol tinglash, kirishimlilik, maktabgacha ta'lim, rivojlantirish, takomillashtirish, ko'rgazmalilik, qobiliyat, fonemik eshitish, ohang.*

Аннотация. *В статье даны методические рекомендации по формированию и совершенствованию речевых коммуникативных навыков дошкольников в ДОУ по развитию навыков активного слушания и коммуникабельности. Обосновано необходимость поэтапного развития навыков активного слушания и коммуникабельности согласно возрастным группам детей.*

